

ISSN (o): 3030-3362

Nº 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

O‘ZBEKISTON TERMA JAMOSANINING “OSIYO KUBOK”LARIDA ISHTIROKI

Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti farg‘ona filiali sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘zbekiston respublikasi mustaqilligini qo‘lga kiritgandan so‘ng sport sohasiga katta e‘tibor berila boshlangan. Hususan, 1992-yildan futbol bo‘yicha O‘zbekiston ichki chempionati doimiy o‘tkazilmoqda. Hatto, 1994-yilda Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston milliy terma jamoasi g‘oliblikni ham qo‘lga kiritgan. Mazkur maqolada futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasining “Osiyo kubogi” baxslaridagi ishtiroki va ularda erishilgan natijalar haqida qisqacha to‘xtalib o‘tilgan

Tayanch so‘zlar: Futbolchilar, dubl, Sport, Mashg‘ulot, guruh, yetakchi, yo‘qotishlar, terma jamoa, maxsus, shijoat, nimchorak final, funksional, jamoalar

PARTICIPATION OF THE UZBEKISTAN NATIONAL TEAM IN THE ASIAN CUP

Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li

Assistant at the Department of Theory and Methodology of Sports Games, Fergana Branch of the Uzbek State University of Physical Culture and Sports

Annotation: After the Republic of Uzbekistan gained independence, much attention was paid to the field of sports. In particular, since 1992, the internal football championship of Uzbekistan has been continuously held. In 1994, the Uzbekistan team even won the Asian Games. This article briefly discusses the participation of the national football team of Uzbekistan in the "Asian Cup" matches and the results achieved in them.

Key words: Players, double, Sport, Training, group, leader, losses, national team, special, courage, semi-final, functional, teams

Kirish

O‘zbekiston respublikasi o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritganidan so‘ng har sohada mustaqil sifatida ish yuritishni boshlagan bo‘lsak aynan sport sohasi ham shular jumlasidan 1992-yildan boshlab ilk marotaba futbol bo‘yicha O‘zbekiston ichki chempionati o‘tkazila boshlandi. Shu bilan birgalikda milliy terma jamoamiz ham shakllantirilib borildi.

1994-yil Xirosimada o'tkazilgan "Osiyo o'yinlari"da Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi zafar quchgani bu biz uchun ilk va yagona g'oliblik bo'lib turibdi.

Milliy terma jamoamiz ilk marotaba rasman "**Osiyo kubogi**" baxslarida **1996-yil** Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tgan musobaqada ishtirokini boshlagan.

O'zbekiston milliy terma jamoasi garchi Xirosimadagi Osiyo o'yinlarida g'alaba qozonib, g'oliblik ruhida mazkur turnirga tashrif buyurgan bo'lsa-da, debyut muvaffaqiyatli chiqqan deb ayta olmaymiz - 3 o'yin, 1 g'alaba, 2 mag'lubiyat, guruhda 4-o'rin.

Osiyo Kubogi, Livan-2000. Ikkinchi Osiyo chempionatida hamyurtlarimiz guruhda 4-o'rinni egallashadi. Ushbu musobaqa biz uchun eng muvaffaqiyatsiz va anti-rekordlarga boy o'tgan qit'a birinchiligi bo'lib turibdi. Yirik hisobdagi mag'lubiyatlar aynan Livanda bo'lib o'tgan Osiy chempionatida qayd etilgan. E'tiborlisi, biror marta yutqazgaman Qatar termas jamoasi ham turnirni erta tark etgan edi. Yaponiya esa o'zining ilk chempionligini qo'lga kiritgan.

Osiyo Kubogi-2004. Xitoy (17 iyul-7avgust) Xitoyda o'tkazilgan Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqish vazifasini uddalagan va chorak finalda Bahrayn bilan tengma-teng kurash olib borgan edi - 2:2. Penaltilar seriyasida omad arab jamoasiga nasib qilganini yaxshi eslasangiz kerak. **Osiyo Kubogi-2007. Indoneziya, Malayziya, Tayland, Vetnam (7-29 iyul)** To'rt

nafar davlatda o'tkazilgan bu turnir biz uchun biroz omadsiz boshlangan va muvaffaqiyatsiz o'z nihoyasiga etgan edi. Rauf Ineleyev boshchiligida musobaqaga jiddiy tayyorgarlik ko'rgan milliy terma jamoamiz bu safar chorak finalda Saudiya arabistoniga imkoniyatni boy beerib musobaqani tark etgan edi. Bu Osiyo kubogida milliy terma

jamoaga Neftchi futbol klubi a'zolari Iqbol Akramov va darvozabon G'ayrat Hasanov ham jalb etilgan edi.

Osiyo Kubogi-2011. Qatar (7-29

yanvar). Qatarda bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi biz uchun hozircha eng yaxshisi bo'lib turibdi. Vadim Abramov boshchiligidagi milliy terma jamoamizdan Odil Ahmedov va Server Jeparov, Aleksandr Geynrixning gullagan, Maksim Shatskixning avjiga chiqib ulgurgan paytlari

edi. Garchi, yarim finalda Avstraliyaga 0:6 hisobida alamli mag'lubiyatga uchragan bo'lsak-da, yurtdoshlarimiz mazkur tarkibdan tuzilgan jamoaning hujumkor o'yinlari-yu Odil Ahmedovning Qatar darvozasiga kiritgan super goli bilan yodda qolgan.

Osiyo Kubogi-2015. Avstraliya (9-31 yanvar). Avstraliya yashil maydonlarida bo'lib o'tgan oxirgi Osiyo chempionatida munosib ishtirok etganmiz. Guruhda Shimoliy Koreya (1:0), Xitoy (1:2) va Saudiya Arabistoni (3:1) kabi mamlakatlar yurtdoshlarimizga raqib bo'lishgan edi. 6 ochko bilan ikkinchi o'rinni qo'lga kiritib, chorak final yo'llanmasini hal qilgan Mirjalol Qosimov shogirdlari 1/4 finalda 90 daqiqa davomida Janubiy Koreya bilan tengma-teng kurash olib borishgan edi. Qo'shimcha daqiqalarda Son Xyon Min

dubl qayd etib, O'zbekiston milliy terma jamoasini yana chorak finaldan ortga qaytishga majbur qilgan edi.

Osiyo kubogi-2019.

BAA. 17-Osiyo kubogi 5 yanvardan 1 fevralga qadar Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazildi. Bu safar mazkur turnirda ilk marotaba 24 jamoa ishtirok etdi. Qolaversa, chorak final bosqichidan boshlab ilk marotaba VAR tizimidan foydalanildi.

Bu safar musobaqaga milliy terma jamoamizni tajribali mutaxassis Ektor Kuper tayyorladi. Anchayin o'zgarishlar bilan yetib milliy terma jamoamiz bu safar Avstraliya to'sig'ini yengib o'ta olmadi va o'z ishtirokini nimchorak finalda to'xtatdi.

Osiyo Kubogi-2024. Qatar (12.01.2024-11.02.2024). Qatar davlati yirik chempionat ya'ni 2022 yilgi Jahon chempionati baxslaridan so'ng, "Osiyo kubogi" musobaqasini yana bir bor qabul qiladigan bo'ldi. Qatarda 2011-yilda o'tkazilgan "Osiyo kubogi" baxslari biz uchun omadli kelgandi va

bizning futbolchilar uchun bu hozircha eng yaxshi natija ko'rsatgan turnir sifatida tarix bo'lib turibdi.

Bu safargi "Osiyo kubogi" musobaqasiga milliy terma jamoamiz futbolchilari sezilarli yo'qotish bilan yetib kelgandilar. Har-bir jamoaning ishongan va yetakchi yulduzi bo'lganidek, bizning jamoada ham yetakchi futbolchimiz Eldor Shomurodov jaroxati sababli bu musobaqada ishtirok eta olmasligi aniq edi. Yetakchi futbolchi va jamoa sardorisiz qolgan O'zbekiston milliy terma jamoasi Srechko Katanes boshchiligida turnirni a'lo darajada o'tkazdilar. Jumladan yetishib kelayotgan yosh futbolchilarga imkoniyat berildi.

Guruh bosqichida ham, nimchorak finalda ham yigitlarimiz yo'qotishlarga qaramasdan yaxshi harakat qildilar.

Bu safargi “Osiyo kubogi” baxslarida yurishimizni chorak finalda mezbon jamoa Qatar to‘xtatib qoldi, asosiy vaqtda 1:1 xisobida kuchlar teng kelgan bo‘lsa qo‘shimcha 15 minutdan qo‘shilgan ekstra taymlarda ham hisob ochilmadi va

penaltilar seriyasida omad Qatarlilarga kulib boqdi va 3:2 xisobida g‘alaba qozonib yarim finalga yo‘llanmani qo‘lga kiritdilar.

“Osiyo kubogi” baxslari yakunida Qatar terma jamoasi Osiyo kubogini qo‘lga kiritdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Акрамов Р.А. Ёш футболчиларни танлаб олиш ва тайёрлаш. Т., 1989.
2. Акрамов Р.А. Игровме и тренировочнме нагрузки в футболе. Учебное пособие. Т., Абу Али ибн Сино, 2000.
3. Годик М.А. Спортивная метрология: учебник для институтов физ. культурум. М., ФиС, 1988.
4. Годик М.А. Средства тренировки футболистов//Фан спортга, 2007, №1.
5. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов в подготовительном периоде // Ж. «Фан-спортга», 2007, № 3.
6. Нуримов Р.И. Ёш футболчиларни техник ва тактик тайёрлаш. Ўқув кўлланма. Т., ЎзДЖТИ, 2005.
7. Sharipov, F. (2023). Methods of Organizing and Conducting Sports Activities with Children of Preschool and Primary School Age. *International journal of inclusive and sustainable education*, 2(6), 155-158.
8. Sharipov F. M. (2023). Futbol o‘yini taktikasi. *Научный Фокус*, 1(8), 665-669.
9. Sharipov, F. (2023, April). The importance of technical methods in the development of football skills. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 76-79).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.